

УДК 930.2(477)

К. В. Астахова

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ

У статті подано аналіз процесів трансформації методологічних підходів і принципів вивчення історії України в сучасних умовах.

Автор пропонує деякий пул дослідників українських територій, обґрунтовує такий вибір, аналізує найбільш відомі їхні роботи й курси лекцій, що перекладені українською та доступні широкому колу читачів і користувачів соцмереж.

Серед провідних учасників пулу, з точки зору автора статті, видатний американський історик, громадський діяч, професор Тімоті Снайдер, українські дослідники, доктори історичних наук, професори Ярослав Грицак і Анатолій Русначенко.

Проаналізовано академічний навчальний курс «Сучасна історія України» професора Т. Снайдера, прочитаний ним у 2022 році студентам Єльського університету, монографії «Кровавая земля: Европа между, Гитлером и Сталиным», «Пусть к несвободе: Россия, Европа, Америка», «Размышления о XX столетии» (у співавторстві з Т. Джадтом), «Про тиранию. Двадцать уроков XX столетия», «Чёрная земля. Холокост как история и предостережения».

У статті розглянуто нові підходи, дослідницькі практики, що використовуються доктором історичних наук, професором Анатолієм Русначком у п'ятитомному монографічному виданні «Нариси новітньої історії України». А також – роботи відомого українського публічного інтелектуала, доктора історичних наук, професора Ярослава Грицака «Нарис історії України. Формування модерної нації XIX–XX ст.», «Подолати минуле: глобальна історія України» та світовий бестселер доктора історичних наук, професора Гарвардського університету С. Плохія «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності».

Ключові слова: методологія вивчення, історія України, освіта, трансформації, нові підходи, контекстність, вихід з тіні, суб'єктивність.

Astakhova Kateryna. Methodological Transformations of Studying the History of Ukraine: Historiographical Notes.

The article represents the analysis of the processes of the transformation of

methodological approaches and principles of studying the history of Ukraine under modern conditions.

The author offers a group of researchers of the history of Ukrainian territories, grounds such a choice, analyzes their most important works and their lecture courses, that are translated into Ukrainian and are available to a wide circle of readers and social nets users.

Among the leading participants of this group, from the point of view of the author of this article, are the famous American Historian, public figure, professor Timothy Snider, Ukrainian researchers, doctors of sciences, professors Yaroslav Grishak and Anatoly Rusnachenko.

The academic course “The Modern History of Ukraine” by professor T. Snider is analyzed, this course was lectured by him for the students of Yale university in 2022, the monograph “Bloody Land: Europe between Gitler and Stalin”, “The way to non-freedom: Russia, Europe, America”, “Reflections about the 20 th c. (with the co -author T.Jadt) “About tyranny: the twenty lessons of the 20 th. c.”, “The Black Land . Holocaust as the History and Prevention’ are analyzed.

In the article new approaches, research practices, used by the doctor of History sciences A. Rusnachenko in his five volume monograph “The Sketches of Modern History of Ukraine” are considered.

As well as the works of the famous Ukrainian public intellectual, the doctor of History sciences, professor G. Grizak “The Sketch of the History of Ukraine”, “The Formation of Modern Nation 19–20 th.c.”, “To overcome the Past: the Global History of Ukraine” and the world best-seller by the doctor of History sciences, the professor of Harvard university S. Plohy “The History of Ukraine: from Scythian Wars to Independence”.

Key words: study methodology, history of Ukraine, education, transformation, new approaches, contextuality, come out of the shadows, subjectivity.

Політичні події останніх років відчутно трансформували іконостас істориків, що займаються вивченням та популяризацією історії України. Йдеться саме про професійних вчених, не про аматорів, які на хвилі політичних катаклізмів та миттєвого сплеску інтересу до історії України, почали формувати «нові» погляди та підходи.

З точки зору методології, безумовно, трансформація історичної науки за часи незалежності країни відбулася кардинальна. Змінилися акценти, орієнтири, принципи вивчення.

Мова не тільки про зрозумілі ідеологічні перевтілення. З’явилося багато нових дослідницьких можливостей завдяки тотальній цифро-

візації науки, активному використанню штучного інтелекту, розширенню історіографічних обривів за рахунок доступу до нових джерел інформації.

Розширення інструментарію, водночас зі змінами методологічних підходів, привели до появи нової проблематики досліджень, зростанню інтересу до локальної історії, історії побуту, культури, освіти тощо. Помітна однокольоровість та політизація підходів до вивчення історії України, при цьому, на жаль, не тільки не зменшилися, а, навпаки, зросли. Хоча, слід визначити, що палітру історичних досліджень це все-таки не звузило.

Початок повномасштабної агресії РФ проти України помітно підштовхнув суспільну зацікавленість у розумінні історичних процесів і подій на українських землях.

Задовольняти ці інтереси почала нова генерація істориків. Не обов'язково молодих за віком. Скоріше, все ж таки, відомих та досвідчених. Але раніше вони не публікувалися такими масовими накладками, не збирали численні перегляди виступів в Інтернеті.

На зміну впливовим, авторитетним вітчизняним професорам С. Кульчицькому, І. Курасу, П. Толочко та ін., прийшли Я. Грицак, С. Плохій, А. Русначенко, О. Толочко.

Разом з ними привернув увагу до своїх досліджень і публічних виступів відомий фахівець з історії Центральної і Східної Європи та України, професор Єльського університету (США) Т. Снайдер, який займається переважно історією XX століття, конкретно – націоналізмом, тоталітаризмом, голокостом. Війна проти України помітно розширила коло його дослідницьких та викладацьких інтересів.

У 2022 році професор Т. Снайдер прочитав у Єльському університеті (вперше в США) окремих спеціальний курс з історії України для студентів, який охоплював практично весь період історії розвитку українських земель від періоду закріплення на територіях сучасних Центральної та Східної Європи давньослов'янських племен та виникнення ранньофеодальної держави Київська Русь до сучасних подій української історії.

Курс відразу викликав досить жвавий інтерес не тільки у академічної спільноти США. Вільне володіння професором Т. Снайдером

українською мовою скоротило шлях наукового доробку, конкретного курсу лекцій до споживача в Україні. В короткий проміжок часу відразу кілька Інтернет-платформ, сайтів, офіційних каналів переклали лекції «Становлення сучасної України» українською мовою і це суттєво розширило коло потенційних слухів, які отримали можливість прослухати курс легітимно на YouTube [1].

Весь курс, що складається з двадцяти трьох лекцій, досить швидко було опрацьовано фахівцями, викладачами системи освіти (перш за все, вищої) і він став вплітатися в навчальний процес, впливати на формування історичного мислення. Виходячи з доступної статистики можна побачити, що найбільший інтерес викликали окремі лекції: «Вступна»; «Народження нації»; «Географія і історія»; «Доевропейська історія»; «Виникнення Київської держави»; «Світові імперії і Україна»; «Республіки і революції». Слід відмітити, що саме вони широко використовують порівняльний метод дослідження і контекстні підходи, що дозволяє дивитися на історію України, як на частину світової історії. Професор Т. Снайдер демонструє, практично на протязі всього курсу лекцій, процес формування української ідентичності, створення нації.

Особлива цінність згаданого курсу полягає в тому, що є реальна можливість використовувати при вивченні історії України порівняльні методи дослідження, співставляти підходи, традиційні для української історіографії, з сучасними зарубіжними.

Виникає досить цікава для будь-яких історичних шкіл колізія. Враховуючи знайомство між собою, спільні публікації, публічні виступи, громадські проекти вже згаданих інтелектуалів Я. Грицака, С. Плохія та Т. Снайдера, їхні коментарі позицій, висновків, поглядів один одного, виникає унікальна можливість не тільки формувати критичне мислення студентів, зацікавленої частини громадянського суспільства, а й отримувати уявлення про суб'єктно-об'єктні проблеми історичної науки, формувати власну точку зору, яка б базувалася на поглядах, позиціях та висновках істориків-професіоналів, а не «розмовляючих голів» та блогерів в соціальних мережах.

Інакше кажучи, є підстави для побудови поваги до професійної думки, професійних спільнот, якою, на жаль, українське суспільство похвалитися поки не готово.

Можна не погоджуватись з частиною аргументів та висновків професора Т. Снайдера, які він використовує в своїх публікаціях [2] та згаданому курсі лекцій «Становлення сучасної України», особливо стосовно історії Київської Русі, її економічної історії, векторів політичних зв'язків тощо.

Але, здається, є підстави, для сподівань на те, що саме Т. Снайдер виявився на початку 20-х років ХХІ століття впливовою постаттю у колі трансформаторів ставлення до сучасної історії України, якій помітно розширив (разом з іншими дослідниками) горизонти традиційних підходів та трактувань історії українських земель.

При всій відносності будь-яких спроб ранжування науковців, все ж є можливість визначити суттєвий особистий внесок цього фахівця у впровадження контекстного підходу до вивчення історії України, надання їй ознак «самостійного гравця», який поступово виходить із тіні історії Росії, перетворюється на помітну частину світової історії.

Ці підходи добре ілюструє низка монографій професора Т. Снайдера. Першою серед них, яку фахівці вважають світовим бестселером, є «Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним» [2]. Книга охоплює період від другої половини 30-х до початку 50-х років ХХ століття. Традиційний для автора контекстний підхід до аналізу історичних процесів в монографії простежується дуже відчутно. Всі процеси, що досліджуються, «накладаються» на події європейської історії тих часів. Тобто звична для української історіографії україноцентричність поєднується з порівняльними, предметно-хронологічними, ретроспективними методами дослідження історичних процесів.

«Криваві землі» витримали двадцять дев'ять видань та перекладені двадцятьма шістьма мовами світу, що не дивно, бо монографія вважається одним з перших ґрунтовних досліджень – співставлень двох тотальних режимів, сформованих на початку 30-х років ХХ століття та забезпечивших суттєвий вплив на розвиток Європи і світу. Зайвим буде нагадування про важкий слід в українській історії.

Стосовно впливу «Кривавих земель» на сучасну українську історіографічну традицію, слід зазначити наявність ґрунтовної бібліографії видання: двадцять п'ять архівів п'яти країн світу, понад

двадцять сторінок списку джерел та літератури, які використав автор у власному дослідженні. Звертає на себе увагу той факт, що професор Т. Снайдер широко звертається в книзі до робіт українських вчених-істориків: І. Кураса, М. Пінчука, Я. Пирога, Ф. Рудих, В. Солдатенка.

Трохи дивує відсутність посилань на публікації інших відомих вітчизняних істориків Я. Грицака, С. Плохія, П. Толочка, С. Кульчицького. Здається, що без модерних позицій професора Я. Грицака та класика вітчизняної історії України, колишнього директора інституту археології НАН України, професора П. Толочка уявити собі вивчення історичних процесів на сучасних українських територіях важко.

Є позиції, викладені професором Т. Снайдером в «Кривавих землях», які сприймаються не досить однозначно і доводять наявну різницю між північно-американською та українською історіографічними традиціями і школами. Це зрозуміло і цілком виправдано. Але, зважаючи на політичний вплив американського науковця на сучасні політичні процеси в Україні, є сенс знайомитись з його роботами, публічними виступами, пропозиціями, співставляючи їх з позиціями провідних представників вітчизняної історичної науки.

В даному випадку – С. Плохія [3], А. Русначенко [4]. Це саме ті підходи, які дозволяють формувати позитивне історичне мислення з одного боку, та максимально виважено підходити до використання об'ємного фактографічного матеріалу, аналітики професора Т. Снайдера.

Слід згадати ще одну монографію автора, без якої виважено сприймати його вплив на трансформацію сучасних методологічних підходів до вивчення історії України, неможливо. Йдеться про «Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка» [5], яку вважають однією із найважливіших саме для українського читача книг професора Т. Снайдера, бо вона присвячена сучасним подіям в країні, спробі надати історичний аналіз та трактування катаклізмів вже ХХІ століття.

Вказана монографія – своєрідне доповнення попередніх видань відомого історика, які вже побачили світ українською і не тільки доступні до ознайомлення, але й надають можливість сприймати позиції дослідника системно, в комплексі. Це, перш за все «Роздуми про ХХ століття» (у співавторстві з Т. Джадтом) [6], «Про тиранію. Двадцять уроків ХХ століття» [7], «Чорна земля. Голокост як історія

і застереження» [8], «Українська історія, російська політика, європейське майбутнє» [9], які дозволяють поступово нарощувати навички критичного мислення, формування цілісного уявлення про історичні події новітнього періоду на сучасних українських територіях.

Аналізуючи найбільш впливові, політичні наукові видання з історії України, побудовані на нових методологічних і ідеологічних засадах, неможливо оминати монографічні дослідження доктора історичних наук, професора А. Русначенка, якому належать п'ятитомні «Нариси новітні історії України» [4].

Методологічна побудова матеріалу всього п'ятитомного видання – україноцентрична. Іноді використовується контекст історичних подій східної і центральної Європи.

У центрі дослідження – процеси розвитку українських територій та їхні стосунки із сусідніми державами.

Від самого початку знайомства з першою книгою (та й потім, на протязі вивчення матеріалу другого-п'ятого томів) привертає увагу намагання автора приділити багато місця розвитку культури, інститутів релігії, національним меншинам тощо. Для традиційних узагальнюючих монографій з історії України такі дослідницькі методи не завжди характерні.

Книга перша охоплює події від 1914 р. по 1923 р. І це теж не зовсім традиційна хронологія історії України. Як правило, викладаються події Першої світової війни та її впливу на розвиток українських територій. Потім – послідовно, боротьбі за владу 1917–1920 рр., приход до влади Рад тощо. У А. Русначенка інше обґрунтування хронології історії України. Не завжди можна погоджуватись із аргументацією, але розширення методологічних підходів до трактувань традиційного, приваблює.

Щодо характеристик першого-четвертого томів, то вони за структуруванням історичних подій, наближаються до традиційних: Центральна Рада, Гетьманат Павла Скоропадського, ЗУНР тощо. Але глибокий аналіз становища Криму у часи, що досліджуються, український рух на Кубані, проблема єврейства та єврейських погромів – все це помітно доповнює уявлення про розвиток українських територій у перші десятиліття ХХ століття.

Друга книга «Нарисів» теж побачила світ у 2017 р. та було видана за підтримки благодійників Володимира і Олени Кулиничів та частково – Фулбрайтівського товариства в Україні.

Книга охоплює період від початку 20-х років до Другої світової війни. Коло дослідницьких інтересів і в цій книзі виходить за межі хрестоматійного. Приділено значну увагу культурному піднесенню 1920-х – початку 1930-х років (освіта, наука, філософія, література та процеси навколо неї, театр, кінематограф, мистецькі об'єднання тощо).

Досить ретельно прописані й наслідки культурної політики 20-х років. Є, навіть, підрозділ про історію розвитку радіомовлення в Україні, що досить рідко зустрічається не тільки в узагальнюючих творах з історії, а й в спеціальних дослідженнях з історії культури.

Для цілісного сприйняття історичного періоду, якому присвячена друга книга, дуже корисним виявляється підрозділ «Західно-українські землі від революції до Другої світової війни». Порівняння процесів, які відбувалися у центральній, східній та південній Україні із подіями на Східній Галичині, на Волині, Холмщині, Підляшші, Поліссі та Закарпатті надають змогу краще уявляти ситуацію передвоєнних часів на тих територіях, які сьогодні входять у склад сучасної української держави.

Третя книга хронологічно охоплює події Другої світової (привертають увагу підрозділи, присвячені еміграції, колаборації, румунській та угорській окупації) та «класичного сталінізму» в Україні.

Четверта книга «Нарисів» – розвиток десталінізації та трансформація УРСР до часів перебудови. З числа цікавих надбань – аналіз економічних проблем, описання побуту та соціального становища населення. І знов-таки – якісне викладання процесів, що відбувалися в українській культурі 50–80-х років ХХ століття: культурна політика влади, творчі об'єднання та спілки, театральне життя, кіно і його прокат. Саме те, що досить часто залишається за лаштунками історичних досліджень, які охоплюють значні хронологічні періоди.

Завершальна п'ята книга «Нарисів новітньої історії України» видана у 2017 р. У центра уваги – події кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. в Україні: перебудова, Гельсінська спілка, докладно – розвиток культури, НРУ, релігійне життя, проголошення незалежності України;

увага до зарубіжного українства; творення української держави (у т. ч. виборчі перегони), події АТО.

Хронологічно п'ятитомник відрізняється від узагальнюючих історичних видань такого типу. І він теж відноситься до нових історіографічних напрацювань, які впливають на трансформацію підходів до вивчення історії України.

Повністю виправданим виявляється високий інтерес до публікацій та публічних виступів ще однієї впливової особливості серед спільноти істориків України – доктора історичних наук, професора Я. Грицака. В першу чергу йдеться про дві монографії цього публічного інтелектуала: «Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ–ХХ ст.» [9] та «Подолати минуле: глобальна історія України» [10].

Перше видання «Нарису» з'явилося у 1996 р. Для другого видання автор практично зробив нову версію, бо минуло майже двадцять років і відбулися кардинальні зміни не тільки в Україні, а й у світі в цілому.

Третє видання, як і перше, охоплює період вітчизняної історії від початку ХІХ століття і доводить аналіз до подій 1995 р. Але друге видання вже має вплив подій 2014 р. І це відчувається з тексту. Особливо в розділах, присвячених подіям другої половини ХХ століття (Розділи «Між двома тоталітаризмами» та «Україна 1945–1995: Нова політична нація»).

Слід підкреслити: автор «довіряє» текстам виключно першого та третього видань, на що він вказує у передмові до видання 2023 року, задуваючи, що без його дозволу 2000 року видавництво «Генеза» опублікувало нарис, навіть не виправивши помилок (перш за все, друкарських) першого видання.

Цікавою є передмова до видання 2023 року. Мова йде про задування автора не тільки про зміни подій і обставин. Професор Я. Грицак наголошує на «змінності» його самого, тобто постійне «переписування» нарисів пов'язано з зовнішніми змінами та зі змінами, які, як вчений, громадянин, людина, пережив автор.

Важливим моментом, який є в нарисах, можна вважати методологічно дуже цінний момент, пов'язаний з описанням формування стосунків українських територій наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століття з Російською імперією і, водночас, з Австро-Угорською. Процеси

інкорпорації українських земель до складу цих імперій, як правило, описуються в літературі науковій чи навчальній, окремо. Враховуючи «російськоцентричність» викладання курсу історії України у попередні часи в цілому, та у Східній Україні особливо (через історико-географічні та політичні причини), зі шкільної програми багато хто «залишає собі» уявлення про розірваність подій, які відбувалися на сучасних українських територіях, які сьогодні входять до складу Української держави.

Подолати таку фрагментарність сприйняття вітчизняної історії допомагає сама монографія Я. Грицака і розділи, де постійно надається матеріал-порівняння західноукраїнських територій Наддніпрянської України зі Слобожанщиною, Лівобережжям, Правобережжям та Півднем.

Друга монографія автора – «Подолати минуле: глобальна історія України», має іншу історію написання і видання, іншу побудову тексту і іншу «акустику». Її архітектоніка, літературні прийоми характерні для професора Я. Грицака. Але «Подолати минуле» – яскравий приклад спроби поєднувати локальне і глобальне. Монографію є підстави сприймати як пошук шляхів виходу із криз сучасності.

Для професора Я. Грицака, здається, завжди притаманний обережний оптимізм, який допомагає розглядати історичні процеси контекстно, у сукупності, порівнюючи та співставляючи.

Структура книги, назви розділів – все це не нагадує традиційне академічне дослідження. Хоча воно, безумовно, таким є.

Методологічні напрацювання професора Я. Грицака побудовані на підґрунті західноукраїнської та східноєвропейської історичних традицій стосовно вивчення історії України. Автор ґрунтовно і широко використовує, «вплітає» в контекст власних досліджень історію релігії, культури. Особливу привабливість підходів професора викликає методика узагальнень, намагань формувати цілісні уявлення про процеси та події, своєрідного «малювання широкими мазками», без дрібниць. Енциклопедичність знань професора Я. Грицака дозволяє відстежувати глобальні явища, бачити несподівані співставлення, які відкривають принципово інші зв'язки історії України зі світовою історією.

Автори, роботи яких згадані, безумовно, вже вплинули на формування сучасних тенденцій вивчення історії України. Особливо це стосується публічних інтелектуалів, професорів Я. Грицака і Т. Снайдера, які через опанування медійного простору досить швидко тиражують власні підходи та позиції. Можна з чимось сперечатись, не погоджуватись. Але автори вже ввійшли у сучасну українську історіографію і впливають на методологічні підходи до вивчення історії України. Тішить той факт, що це історики-професіонали з визначеною громадянською позицією. У сукупності із вивченням фундаментальних робіт вітчизняних істориків-попередників (саме фахівців, не кон'юнктурників) дослідження авторів нового періоду, здається, дозволять поступово позбавлятися надмірної політизації історії України.

Список бібліографічних посилань

1. Снайдер, Т. Становлення сучасної України. [video] У: *YouTube*. Available at: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLc6NcH-LB5H2zezH0m0ii9LGd4gaEA38A> [Accessed 29 June 2024].
2. Снайдер, Т. (2015). *Криваві землі: Європа між Гітлером: Сталіним*. Київ: Дуліби, 584 с.; (2024). *Про свободу*. Львів: Човен, 368 с.
3. Плохій, С. (2016). *Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності*. Харків: КСД, 496 с.
4. Русначенко, А. (2017). *Нариси новітньої історії України*. Київ: ФОП Філюк, у 5 кн.
5. Снайдер, Т. (2020). *Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка*. Львів: Човен, 392 с.
6. Джадт, Т., Снайдер, Т. (2019). *Роздуми про ХХ століття*. Львів: Човен, 384 с.
7. Снайдер, Т. (2020). *Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття*. Львів: Човен, 52 с.
8. Снайдер, Т. (2017). *Чорна земля. Голокост як історія і застереження*. Київ.
9. Грицак, Я. (2022). *Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ–ХХ ст.* Київ: Yakaboo Publishing, 656 с.
10. Грицак, Я. (2023). *Подолати минуле: глобальна історія України*. Київ: Портал, 416 с.

References

1. Snyder, T. Stanovlennya suchasnoyi Ukrainy [Making of Modern Ukraine]. [video] In: *YouTube*. Available at: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLe6NcH-LB5H2zezH0m0ii9LGd4gaEA38A> [Accessed 29 June 2024].
2. Snyder, T. (2015). *Kryvavi zemli: Yevropa mizh Hitlerom: Stalinym* [Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin]. Kyiv: Duliby, 584 p.; (2024). *Pro svobodu* [On Freedom]. Lviv: Choven, 368 p.
3. Plokhii, S. (2016). *Brama Yevropy. Istoriya Ukrainy vid skifs 'kykh voyen do nezalezhnosti* [The Gate of Europe. The History of Ukraine from the Scythian Wars to Independence]. Kharkiv: KSD, 496 p.
4. Rusnachenko, A. (2017). *Narysy novitn'oyi istoriyi Ukrainy* [Essays on the Modern History of Ukraine]. Kyiv: FOP Filyuk, 5 volumes.
5. Snyder, T. (2020). *Shlyakh do nesvobody: Rosiya, Yevropa, Ameryka* [The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America]. Lviv: Choven, 392 p.
6. Judt, T., Snyder, T. (2019). *Rozdumy pro XX stolittya* [Thinking the Twentieth Century]. Lviv: Choven, 384 p.
7. Snyder, T. (2020). *Pro tyraniiyu. Dvadsyat'urokiv dvadsyatoho stolittya* [On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century]. Lviv: Choven, 52 p.
8. Snyder, T. et all (2017). *Chorna zemlya. Holokost yak istoriya i zasterezhennya* [Black Earth: The Holocaust as History and Warning]. Kyiv.
9. Hrytsak, Y. (2022). *Narys istoriyi Ukrainy. Formuvannya modernoyi natsiyi 19–20 st.* [An Outline of the History of Ukraine. The Formation of a Modern Nation in the 19th-20th Centuries]. Kyiv: Yakaboo Publishing, 656 p.
10. Hrytsak, Y. (2023). *Podolaty mynule: hlobal'na istoriya Ukrainy* [Overcoming the Past: A Global History of Ukraine]. Kyiv: Portal, 416 p.